

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА ВОЕННЫХ КАДРОВ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ВАЖНЕЙШИЕ УРОКИ

Олим БОЙМУРОДОВ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ҳарбий тайёргарлик ўқув марказининг муҳандис-сапёр
қўшинлари, кимёвий ҳимоя ва топогеодезик таъминоти цикли
ўқитувчиси.

boymuradovolim69@gmail.com

тел: 90-966-92-52

Баҳодир ЙЎЛДАШЕВ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ҳарбий тайёргарлик ўқув марказининг муҳандис-сапёр
қўшинлари, кимёвий ҳимоя ва топогеодезик таъминоти цикли
ўқитувчиси.

yuldashevbakhodir66@gmail.com

тел: 94-622-59-67

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7776772>

Abstract.

Статья посвящена анализу опыта подготовки резерва военных кадров накануне Второй мировой войны, актуального и для современных условий.

Keywords: кадровая армия мирного времени, современная война, потребности в военных кадрах, подготовка резервов военных кадров, переаттестацию, переподготовки офицеров запаса, ускоренной подготовки и накопления офицеров запаса, подготовки кадров высшего звена, продолжительность обучения, проблема подготовки и переподготовки военных кадров.

Введение.

Накануне Второй мировой войны Вооруженные Силы Советского Союза, как и любого государства в мирное время, содержались в сокращенном составе. Общеизвестно, что небольшая кадровая армия мирного времени решить судьбу войны не может, а основная ее тяжесть всегда ложится на армию военного времени. Следовательно, на случай возникновения войны планировалось значительное увеличение численности армии, принимались меры к накоплению мобилизационных ресурсов.

Предвоенная советская военная теория учитывала, что современные большие войны, как правило, являются мировыми и ведутся силами многомиллионных армий, вооруженных многочисленной разнообразной военной техникой и оружием, причем численность их и техническое оснащение непрерывно возрастают. Обоснованно утверждалось, что современная война – это война не только различных технических средств, но и война резервов, и в первую очередь людских, поэтому для развертывания на случай войны армии, а также для восполнения потерь в ее ходе требовался большой подготовленный резерв военных кадров.

Литературный обзор. Как показывают исследования [1, 2], действующая в СССР сеть военно-учебных заведений не обеспечивала потребности в военных кадрах. Так, за 10 лет (1928–1938) из всех военных училищ Сухопутных войск было выпущено 67 487 человек командно- начальствующего состава. За это же время убыль (смерть, инвалидность, по суду и другие причины) составила 62 тыс. человек. Кроме того, за эти

10 лет из Сухопутных войск было передано в Военно-Воздушные Силы 5670 чел. командно-начальствующего состава.

Таким образом, убыль командно-начальствующего состава в Сухопутных войсках составила 67 670 чел., то есть превысила число подготовленных военных кадров [2, с. 10].

Чтобы восполнить убыль офицеров, на всех этапах развития и укрепления советских Вооруженных Сил, государство придавало огромное значение вопросу подготовки резервов военных кадров как важнейшей составляющей укрепления обороноспособности страны и повышения боевой готовности армии.

Еще в период становления военной школы в СССР был издан ряд нормативных документов, определивших систему обучения и воспитания военных кадров на длительную перспективу. Это постановления Реввоенсовета СССР 1929 г. «О высших военно-учебных заведениях», «О курсах усовершенствования командного состава РККА», «О постановке учебной работы в военных академиях РККА», постановления ЦК ВКП(б) 1929 г. и 1931 г.

«О командном и политическом составе РККА» и 1936 г. «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой». В них подчеркивалась необходимость добиваться повышения военной квалификации военных кадров в сочетании с умением быстро ориентироваться в политической обстановке, указывалось, что основной задачей в дальнейшем укреплении боеспособности армии является повышение военно-технических знаний начсостава, овладение им в совершенстве боевой техникой и сложными формами современного боя и операции [1, с. 415]. Техническая реконструкция Красной Армии и Флота, поступление на вооружение сложной техники в массовом масштабе поставили перед правительством ряд новых проблем в подготовке военных кадров.

В связи с этим большое внимание в этот период уделялось переподготовке командного и начальствующего состава, подготовке офицеров резерва. Первым документом по этому вопросу стал приказ Реввоенсовета СССР от 7 июня 1929 г., которым вводилось «Положение о порядке проведения переподготовки среднего, старшего и высшего начальствующего состава, состоящего в резерве, долгосрочном отпуске и в запасе РККА».

В нем указывалось, что переподготовка имеет своей целью дать начальствующему составу теоретические, военные и политические знания, а также практические навыки, необходимые в военное время по должности, на которую он может быть назначен. Положение определяло, что переподготовка начсостава запаса проводится путем повторных учебных и практических сборов по родам войск и видам служб. В конце 1929 г. были открыты Заочная и Вечерняя военные академии. С октября 1929 г. начала функционировать Заочная академия при Военно-политической академии. 25 февраля 1932 г. началась учеба в Вечерней академии при Военно-технической академии [4, с. 107]. Вечерняя и заочная формы обучения пользовались авторитетом у командного состава армии. Например, в 1933 г. этими формами обучения было охвачено 2161 человек начальствующего состава [6]. В повышении военно-технической квалификации и политических знаний среднего и старшего начсостава важное место занимали курсы усовершенствования командного состава (КУКС). В январе 1929 г. было принято специальное постановление Реввоенсовета СССР «О курсах усовершенствования командного состава РККА» (КУКС), где говорилось, что цель курсов усовершенствования – повысить специальные навыки и знания, а также политическое развитие командира и подготовить его к занятию более высокой должности.

Другая задача курсов – специализация или переподготовка начсостава, имеющего общую военную подготовку, для замещения должностей в технических родах войск. К

концу 1939 г. В Красной Армии имелось 18 КУКС с пропускной способностью 3200 человек в год. Срок обучения на курсах – 9 месяцев [4, с. 112].

На курсах усовершенствования высшего начальствующего состава, преобразованных в особый факультет при Военной академии имени М. В. Фрунзе, обучались заслуженные командиры и военачальники Красной Армии, обладавшие практическим опытом руководства войсками, но не имевшие высшего военного образования [8, с. 209].

В сентябре 1931 г. Реввоенсовет СССР принял постановление «О мероприятиях по качественному улучшению переподготовки начсостава запаса в 1932 году», в котором были определены основные формы переподготовки: учебные и практические сборы продолжительностью до 45 дней, войсковые маневры – 10–12 дней, краткосрочные сборы – до 10 дней [3, с. 75].

В июне 1932 г. Реввоенсоветом принято постановление «О состоянии учета, приписки и боевой подготовки начсостава запаса». В нем указывались недостатки в ведении учета, подготовке начальствующего состава запаса, намечались практические меры по ее дальнейшему улучшению. Реввоенсоветы военных округов были обязаны к концу 1932 г.

Провести переаттестацию всего начсостава запаса, что способствовало выявлению всего начальствующего состава запаса, правильному определению и предназначению его на военное время, а также перегруппировке для ликвидации дефицита командного состава в технических родах войск. Темп и качество военной переподготовки командного состава запаса после решений ЦК ВКП(б) значительно повысились. В результате всех этих мер подготовка начальствующего состава запаса заметно улучшилась. Почти в 4 раза была расширена сеть специальных курсов для его переподготовки, улучшена подготовка кадров запаса из военнослужащих срочной службы, имевших среднее и высшее образование [4, с. 134].

Большую роль в улучшении переподготовки офицеров запаса сыграло утвержденное 22 сентября 1935 г. ЦИК и СНК СССР «Положение о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА».

Оно более четко определяло военную и специальную квалификацию каждого командира и начальника, поднимало их авторитет, а вместе с тем и ответственность за обучение и воспитание личного состава.

Этим постановлением определялся порядок подготовки и переподготовки офицерского состава, также учреждались персональные воинские звания для лиц начальствующего состава Красной Армии и Флота [3, с. 75].

Между тем, как показывают исследования, в 1939 г., перед началом Второй мировой войны, достаточного количества офицеров запаса в СССР не было. Мобилизационное развертывание армии обеспечивалось ресурсами лишь на 75 %, а на дополнительные формирования и восполнение неизбежных потерь их не было вовсе [1, с. 59].

В связи с этим и усложнившейся международной обстановкой в конце 1939 г. Был разработан план ускоренной подготовки и накопления офицеров запаса. Этим планом намечалось подготовить в течение трех лет (1939–1941) более 500 тыс. чел., в том числе: при военных училищах из младших командиров запаса, окончивших полковые школы, – 25 400; при курсах усовершенствования командного состава запаса – 35 200; на курсах младших лейтенантов – из военнообязанных, служивших в армии на должностях командиров отделений, помощников командиров взводов и им соответствующих – 190 000; на курсах младших лейтенантов – из командиров отделений, помощников командиров взводов и им соответствующих, уволенных из Красной Армии по окончании срока действительной военной службы, – 60 000; в учебных танковых и автотранспортных частях – из рядовых и младшего

начальствующего состава кадра – 35 900; в войсках – из красноармейцев с высшим и средним образованием – 79 500; за счет командиров, уволенных из кадров Красной Армии в запас, – 69 000; за счет рядовых запаса, окончивших медицинские и ветеринарные гражданские учебные заведения, – 25 000 [2, с. 60]. Наряду с основными при каждой военной академии действовали вечерние и заочные факультеты, а также курсы усовершенствования [4, с. 107].

Указанные мероприятия в значительной мере удалось провести к началу Второй мировой войны, что дало возможность пополнить мобилизационный резерв офицеров запаса. Кроме того, ресурсы офицеров запаса были значительно пополнены за счет военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава, имевших высшее и среднее специальное образование и выросших на гражданской работе. Они были аттестованы и взяты на учет в качестве офицеров запаса в соответствии с приказом НКО СССР от 19 ноября 1940 г. [2, с. 60]. Для увеличения ресурса политсостава запаса большое значение имело постановление ЦК ВКП(б) по переаттестации, присвоению воинских званий, по военной подготовке и мобилизации в армию работников партийных комитетов, принятое в марте 1940 г. Во исполнение этого документа специально созданные комиссии к февралю 1941 г. переаттестовали 63 тыс. руководящих работников партийных комитетов и присвоили им воинские звания [2, с. 60].

Также в марте 1940 г. ЦК ВКП(б) обязал всех партийных работников пройти военную подготовку. Это способствовало повышению военно-технических знаний политсостава запаса и сыграло большую роль в годы войны при назначении партийных работников в действующую армию [4, с. 60].

Все это позволило при развертывании Вооруженных Сил в ходе проведения частичной мобилизации (1939–1940) в армию и на флот призвать из запаса более 175 тыс. чел. командно-начальствующего состава и подготовить из числа одногодичников еще 38 020 чел. [2, с. 10].

В акте приема Наркомата обороны в мае 1940 г. Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко отмечалось, что ежегодные выпуски из военных училищ, несмотря на увеличение их числа, не обеспечили создания необходимых резервов для роста армии и образования запасов. Кроме того, качество подготовки командного состава было низким, особенно в звене «взвод-рота», в котором до 68 % имели лишь краткосрочную шестимесячную подготовку на курсах младших лейтенантов [8].

В целях усовершенствования переподготовки офицеров запаса в 1940 г., кроме призванных в армию по частичной мобилизации и прошедших практическую подготовку в войсках, около 10 тыс. офицеров было направлено на различные курсы, как специальные, так и при военно-учебных заведениях. Так, переподготовку прошли: на курсах усовершенствования офицеров запаса – 5578 чел.; на курсах усовершенствования политработников – 3600 чел.; на центральных курсах усовершенствования – 2318 чел.; на курсах при военных академиях – 1229 чел.; на курсах при военных училищах – 579 чел. Это позволило в целом улучшить качественный состав командиров и начальников. В 1940 г. количество курсов по подготовке офицеров запаса было доведено до 93 (вместо 22 в 1937 г.), а их штатная численность увеличилась в 9 раз [2, с. 63].

Во второй половине 1940 г. и в начале 1941 г. в связи с разгромом немецко-фашистской армией Франции и оккупацией гитлеровцами почти всей Западной Европы угроза нападения фашистской Германии на Советский Союз резко возросла. Это обязывало ускорить проведение ряда мероприятий по подготовке советских Вооруженных Сил к отражению агрессии. Исходя из этого в конце 1940 г. была начата разработка нового мобилизационного плана комплектования войск на военное время, получившего наименование «МП-41». Срок окончания отработки планов на местах был установлен 1 мая 1941 г., а затем по ряду мероприятий перенесен на 20 июля [4, с. 134].

По плану намечалось в случае войны развернуть Красную Армию в следующем составе: управлений фронтов – 8, армий – 29, стрелковых корпусов – 62, механизированных корпусов – 29, кавалерийских корпусов – 4, авиакорпусов – 8, воздушно-десантных корпусов – 5, стрелковых и горнострелковых дивизий – 196, мотострелковых дивизий – 2, моторизованных дивизий – 31, танковых дивизий – 61, кавалерийских дивизий – 13, авиадивизий – 79, отдельных авиабригад – 4, воздушно-десантных бригад – 16, артиллерийских бригад ПТО – 10, стрелковых бригад – 3, артиллерийских полков РГК – 74, корпусных артиллерийских полков – 94 [7, с. 111].

В связи с непосредственной угрозой нападения фашистской Германии на Советский Союз численность личного состава Вооруженных Сил была увеличена, достигла к началу 1941 г. 4207 тыс. человек и продолжала возрастать. Это требовало огромного количества военных кадров. Поэтому военные академии были расширены почти вдвое и количество обучаемых в них с 11 500 чел. было доведено до 20 300 чел. Только в 1940 г. Было сформировано в Сухопутных войсках и ВВС 42 новых военных училища и численность курсантов в них доведена до 168 тыс. чел. вместо 36 тыс., готовившихся в 1937 г. Почти все училища были переведены с трехлетнего на двухлетний срок обучения. В войсках были расширены существовавшие и созданы вновь многочисленные курсы по подготовке младших лейтенантов и техников с общей численностью обучаемых 60 тыс. чел. Эти курсы комплектовались лучшими младшими командирами срочной и сверхсрочной службы. Были восстановлены вечерние и заочные отделения во всех командных академиях, расширены центральные курсы усовершенствования («Выстрел», АКУКС, БТКУКС и др.), а также курсы усовершенствования при академиях. Все эти мероприятия позволили уже в 1941 г. получить только из военных училищ 83 тыс. командиров. Однако потребность в кадрах росла быстрее, чем расширялась сеть военно-учебных заведений и количество готовившихся в них кадров. Для решения проблем подготовки кадров высшего звена, наряду с созданными еще в 1938 г. при Академии Генерального штаба пятимесячными курсами усовершенствования командиров и начальников штабов дивизий, корпусов, армий и военных округов, на которых обучалось около 100 слушателей, в 1939 г. были организованы трехмесячные курсы оперативной подготовки высшего и старшего командного состава Военно-Воздушных Сил, не окончившего Академию Генерального штаба. В 1940 г. пятимесячные курсы усовершенствования высшего начальствующего состава были реорганизованы в семимесячные. Основой их учебных программ являлось изучение действий общевойсковых армий и боевого применения авиации во фронтовых и армейских операциях.

Хотя эти краткосрочные курсы и не давали фундаментальной оперативной подготовки, кругозор слушателей значительно расширился, и, как показал опыт Второй мировой войны, они успешно решали стоявшие перед ними боевые задачи. Тем не менее, несмотря на размах работы по подготовке военных кадров, система военно-учебных заведений не успевала за темпами организационного развертывания Вооруженных Сил, поэтому на военную службу стали активно призываться офицеры запаса.

В связи с этим возникала острая необходимость в привлечении командного состава запаса на учебные и практические сборы в войска и на курсы усовершенствования. Особенно нуждался в направлении на учебные и практические сборы инженерно-технический, административно-хозяйственный и политический состав. К началу 1941 г. из числа офицеров запаса указанной категории прошли учебные и практические сборы в войсках 22,2 % инженерно-технического состава, 44,7 % административно-хозяйственного и 51,5 % политического состава [2, с. 63].

Указанные мероприятия позволили увеличить ресурсы офицеров запаса к началу Второй мировой войны по сравнению с 1939 г. более чем в два раза.

Так, на 1 апреля 1941 г. на учете офицерского состава запаса состояло: в Сухопутных войсках и ВВС – 984 520 чел., в том числе забронированных за народным хозяйством 93 296 чел., или 9,4 %; в Военно-морских силах – 31 745 чел., в том числе забронированных за народным хозяйством 7013 чел., или 22,1 %. Всего же на учете офицерского состава запаса находилось 1 016 265 чел., из них на общем учете – 915 951 чел., на специальном учете – 100 314 чел. [2, с. 61].

Однако, как показывают исследования, основная масса офицеров запаса (около 75 %), кроме командного состава, военного образования не имела. Например, в техническом составе Сухопутных войск имели военную подготовку лишь 26,3 %, в политическом составе – 23,7 %, в административно-хозяйственном составе – 18,1 %. Остальной офицерский состав, хотя и не имел военной подготовки, имел среднее или высшее специальное образование и гражданские специальности, родственные имевшимся в армии.

Методология исследования. Опыт свидетельствует, что подготовка и накопление командного состава запаса в основном производились за счет младшего начальствующего состава кадра и запаса, а также за счет студентов гражданских учебных заведений, проходивших высшую вневойсковую подготовку. Из общей численности командного состава запаса на долю офицеров, подготовленных из командиров отделений, помкомвзводов и им соответствующих, приходилось – 123 300 чел., или 60,8 %, и на долю лиц, прошедших высшую вневойсковую подготовку, – 27 780 чел., или 13,7 % [2, с. 63].

Основным недостатком военной подготовки этой категории офицеров запаса было то, что многие из них не имели необходимой практики в командовании подразделениями, а некоторая часть не служила в армии вовсе. Следовательно, в предмобилизационный период в СССР не только принимали меры к быстрой ликвидации имевшегося большого некомплекта командно-начальствующего состава кадра, но и проявляли постоянную заботу об усовершенствовании военных знаний командиров запаса, приписанных по мобплану к воинским частям и учреждениям.

Так, приказом Народного комиссара обороны Союза ССР от 21 ноября 1940 г. была введена новая система подготовки офицеров запаса непосредственно в войсках, которой предусматривался в 1941 г., начиная с января, призыв значительного количества приписанных командиров запаса на сборы непосредственно в воинские части, исходя из следующего расчета: в стрелковый полк – ежемесячно 10 чел., в год – 120; в артиллерийский полк – ежемесячно 6 чел., в год – 72; в танковый полк ежемесячно – 8 чел., в год – 96. При этом командный состав запаса подлежал призыву на сборы в те части, к которым он был приписан по мобплану. Продолжительность обучения устанавливалась три месяца; из них первый месяц отводился на теоретическую подготовку, а два последующих – на практическое командование подразделениями [2, 8]. На сборы в первую очередь призывались командиры запаса, подготовленные (1939–1940) из младшего начальствующего состава запаса, а также командный состав звена «взвод – рота», нуждавшийся в совершенствовании своих военных знаний [2, с. 10]. В мае – июне 1941 г. на практические учебные сборы в воинские части было призвано 75 100 командиров запаса, приписанных по мобплану. С объявлением мобилизации они были оставлены в тех же частях и подразделениях и на тех же должностях, что, безусловно, ускорило отмобилизованные части и соединения [5].

В целом к началу Второй мировой войны проблема подготовки и переподготовки военных кадров решена не была. Об этом свидетельствуют следующие факты: к началу 1941 г. списочная численность командно-начальствующего состава армии и флота составляла 579 581 чел., из которых проходили службу: в Сухопутных войсках – 426 942 чел.; в Военно-Воздушных Силах – 113 086 чел.; в Военно-Морском Флоте – 39 553 чел. [2, с. 13].

Таблица. – Характеристика офицеров по уровню образования в звене «корпус – батальон» к началу Второй мировой войны

Должность	Образование			
	высшее	среднее	курсы ускоренной подготовки	без военного образования
Командиры корпусов	55 чел. (52,4 %)	50 чел. (47,6 %)	-	-
Начальники отделов полит пропаганды корпусов (без ВВС)	38 чел. (40 %)	19 чел. (20 %)	37 чел. (39,0 %)	1 чел. (1 %)
Начальники штабов корпусов	84 чел. (80 %)	21 чел. (20 %)	-	-
Командиры дивизий (бригад)	142 чел. (39,6 %)	217 чел. (60,4 %)	-	-
Начальники штабов дивизий (бригад)	235 чел. (66,2 %)	115 чел. (32,4 %)	5 чел. (1,4 %)	-
Командиры полков	260 чел. (14,2 %)	1099 чел. (59,9 %)	471 чел. (25,7 %)	3 чел. (0,2 %)
Командиры батальонов	131 чел. (1,6 %)	7728 чел. (91,7 %)	559 чел. (6,6 %)	7 чел. (0,1 %)

Примечание. Составлено по [2, с. 19–22].

Основной вывод. Таким образом, исходя из опыта подготовки резерва военных кадров накануне Второй мировой войны можно сделать следующие выводы, актуальные и для современных условий:

1. Советское государство адекватно реагировало на возрастающую угрозу нападения фашистской Германии укреплением боеспособности Вооруженных Сил, важным фактором которой являлась подготовка и переподготовка военных кадров. В этой связи решающее значение имели своевременное принятие решения на подготовку резерва офицерского состава и обоснованные расчеты необходимого его количества.

2. Основу подготовки военных кадров составляли повышение военно-технических знаний начальствующего состава, овладение им боевой и другой техникой, а также новыми формами современного боя и операции, т. е. обучение соответствовало изменениям, происходящим в военном деле.

3. Для улучшения подготовки офицеров запаса практиковались учебные и практические сборы продолжительностью до полутора месяцев, а также привлечение запасников к участию в войсковых маневрах (учениях). При этом приписка и прохождение сборов офицерами запаса осуществлялись в тех частях и на должностях, на которые планировалось их назначение.

4. В целом подготовка резерва командных кадров должна обеспечивать не только мобилизационное развертывание армии военного времени, но и восполнение неизбежных потерь в ходе войны. Особенно в ее начальный период.

5. Широко развернутая военная подготовка и переподготовка командного и начальствующего состава запаса в предвоенные годы не только улучшила его военную выучку и повысила навыки работы с подчиненными, но и дала возможность обстоятельнее изучить эти кадры, упорядочить дело их аттестования, присвоения воинских званий, более точно определить возможность использования каждого запасника в военное время.

References:

1. Бобылев, П. Н. Советские Вооруженные Силы. 1918–1988 / П. Н. Бобылев. –М.: Изд-во полит. лит., 1987. – 415 с.
2. Военные кадры советского государства в Второй мировой войне 1941–1945 гг. – М.: Воениздат, 1963. – 624 с.
3. Иовлев, А. М. Развитие военно-учебных заведений в 1929–1937 годах / А. М. Иовлев, А. Черемных // Воен.-ист. журн., – 1980. – № 7. – 75 с.
4. Иовлев, А. М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров / А. М. Иовлев. –М.: Воениздат, 1976. – 105 с.
5. Командные кадры Красной Армии накануне Второй мировой войны. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2015_03/pdf/183rostov.pdf. – Дата доступа: 28.07.2015.
6. Подготовка военных кадров начальствующего состава советского государства в предвоенные годы (1929–1941). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-voennyh-kadrov-nachalstvuyuschego-sostava-sovetskogogosudarstva-v-pr>. – Дата доступа: 28.07.2015.
7. Стратегический очерк Второй мировой войны 1941–1945 гг. – М.: Воениздат, 1961. – 111 с.
8. Тюшкевич, С. А. Советские Вооруженные Силы: история строительства /С. А. Тюшкевич. – М.: Воениздат, 1978. – 209 с.

